

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12772982

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

COMPARATIVO DE CUSTO ENTRE O SISTEMA INSULATED CONCRETE FORMS (ICF) E O SISTEMA CONSTRUTIVO DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS

Aline Rodrigues da Silva¹, Dieniffer Filberg¹, Flávia G. T. Alves¹; Illgner M. Araújo¹, Valéria Costa de Oliveira^{1*} e Rodrigo Cesar Pierozan⁶

*Autor de contato: valeria.oliveira@ifro.edu.br

¹ Departamento de Engenharia Civil, IFRO, Porto Velho, Brasil

² Departamento de Construção Civil, UTFPR, Campo Mourão, Brasil

RESUMO

No Brasil, o uso do sistema de alvenaria de vedação em blocos cerâmicos é comum; entretanto, a engenharia civil busca métodos de construção que minimizem a perda de materiais, mantendo a qualidade e o desempenho da edificação. Um exemplo disso é o Insulated Concrete Forms (ICF). O objetivo principal deste estudo é comparar os orçamentos para a execução de uma residência unifamiliar nos sistemas de alvenaria e no sistema monolítico de painéis de poliestireno expandido (EPS). A metodologia de pesquisa é quantitativa, analisando os custos financeiros necessários para a construção de uma edificação nos sistemas construtivos ICF e na alvenaria de uma residência unifamiliar. Após a análise dos custos envolvidos na construção, constatou-se que o sistema ICF é mais econômico em comparação com a alvenaria de blocos cerâmicos.

Palavras-chave: orçamento; Insulated Concrete Forms (ICF); alvenaria convencional.

ABSTRACT

In Brazil, the use of masonry walling system with ceramic blocks is common; however, civil engineering seeks construction methods that minimize material loss while maintaining the quality and performance of the building. An example of this is the Insulated Concrete Forms (ICF). The main objective of this study is to compare budgets for the construction of a single-family residence in masonry systems and in the monolithic system of expanded polystyrene panels (EPS). The research methodology is quantitative, analyzing the financial costs required for the construction of a building in the ICF construction systems and in the masonry of a single-family residence. After analyzing the costs involved in construction, it was found that the ICF system is more economical compared to masonry with ceramic blocks.

Keywords: budget, Insulated Concrete Forms (ICF), conventional masonry.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, a alvenaria convencional de blocos cerâmicos é o método mais utilizado na construção civil, devido à disponibilidade de matéria-prima e mão de obra mais acessível. Entretanto, a engenharia civil tem buscado soluções que visem substituir os métodos tradicionais de construção por processos mais industrializados, com menor perda de materiais, implementação de sistemas de controle de qualidade e garantia do desempenho da edificação (PELISSONI et al., 2021).

Neste contexto, destaca-se o sistema Insulated Concrete Forms (ICF, 2024), que utiliza painéis monolíticos de poliestireno expandido (EPS) de alta densidade, montados por encaixe tipo macho e fêmea, posteriormente preenchidos com telas de aço e concreto, conferindo às paredes funções simultâneas de vedação e estrutura (JESUS; BARRETO, 2018).

Ao comparar o ICF com os sistemas construtivos tradicionais, como a alvenaria de tijolos cerâmicos, é possível identificar aspectos relevantes do método construtivo que emprega o EPS, tais como viabilidade econômica, tempo de execução, facilidade de montagem e manuseio, sustentabilidade e isolamento térmico e acústico (PELISSONI et al., 2021).

Portanto, o objetivo principal deste estudo é comparar os orçamentos para a execução de uma residência unifamiliar nos sistemas de alvenaria e no sistema monolítico ICF de painéis de EPS, com o intuito de avaliar, do ponto de vista econômico, o sistema monolítico ICF de painéis de EPS em relação ao sistema de alvenaria de blocos cerâmicos em uma unidade residencial unifamiliar.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Sistema de alvenaria de blocos cerâmicos

No Brasil, tradicionalmente são utilizados blocos cerâmicos, disponíveis em diversas espessuras e formatos. O sistema convencional, também conhecido como alvenaria de vedação, é um método construtivo no qual toda a carga da estrutura é suportada por lajes, vigas, pilares e fundações, sendo também utilizado para demarcar ou separar espaços (ANTUNES; COSTA, 2021). A aplicação de tijolos deve atender aos requisitos de resistência e durabilidade, enquanto a impermeabilização é obtida artificialmente, através de produtos específicos (AZEVEDO; 1997).

Embora as alvenarias tenham sido empregadas desde a antiguidade, o conhecimento acumulado ao longo dos anos tem atualmente menos relevância, devido às transformações ocorridas na construção civil: os edifícios atuais alcançam alturas maiores, as estruturas são mais flexíveis, com a introdução de sistemas como pilar-laje, resultando na eliminação de grande parte das vigas; em algumas obras, os contrapisos estão sendo dispensados, entre outras mudanças (THOMAZ et al., 2019).

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o método de construção em alvenaria convencional é predominante nas residências brasileiras. Os diversos tipos de alvenarias históricas que persistem ao longo do tempo são caracterizados por uma adequada combinação de materiais com baixas reações químicas que se degradam devido às condições ambientais (TOMAŽEVIČ; LUTMAN, 2007).

Na construção convencional, as paredes são empregadas principalmente para vedação ou divisão de ambientes, sendo um processo que demanda mais tempo de execução em comparação com o ICF. O método tradicional de construção envolve lajes, vigas, pilares e fundações de concreto

armado, moldados no local, com o objetivo de reunir as cargas atuantes da edificação e transmiti-las para o solo (AZEVEDO, 1997).

A alvenaria convencional oferece vantagens significativas devido à variedade de tipologias arquitetônicas disponíveis, permitindo total liberdade na concepção de projetos e facilitando futuras reformas e modificações, uma vez que as paredes desempenham apenas função de vedação.

Em termos de custos, a alvenaria tradicional não demanda mão de obra especializada, o que resulta em redução nos custos de material e dispensa o uso de máquinas específicas e complexas. No entanto, suas desvantagens incluem a demora na execução da obra, o desperdício de material que resulta em uma grande quantidade de resíduos de construção, além da falta comum de um projeto detalhado, o que pode tornar a recuperação normal neste método de trabalho (CRUZ; MARCO; FLORIÁN, 2018).

Diante desse cenário, a indústria da construção civil brasileira está em busca de novas tecnologias construtivas com maior grau de industrialização, visando reduzir as perdas de materiais e aumentar a produtividade na construção civil, ao mesmo tempo que garantem o desempenho da edificação. Nesse contexto, o sistema construtivo ICF emerge como uma alternativa viável (JESUS; BARRETO, 2018).

2.1.1 Sistema Insulated Concrete Forms (ICF) com painel monolítico de poliestireno expandido (EPS)

O método ICF está conquistando espaço no setor da construção civil devido à sua rapidez na execução das etapas da obra, ao uso de materiais sustentáveis e aos benefícios obtidos em relação à execução e às questões climáticas (ANTUNES; COSTA, 2021).

O modelo construtivo conhecido como ICF (Insulated Concrete Forms), que em português se traduz como "Formas para Concreto Armado", consiste em elementos de EPS, popularmente conhecido como isopor, em formato de encaixe semelhante a peças de LEGO. Durante a montagem, esses elementos são preenchidos com concreto armado, resultando em paredes termoacústicas que desempenham simultaneamente funções de vedação e estrutura. Esse método proporciona uma construção econômica, eficiente, rápida, segura e sustentável.

Conforme destacado pela iForms (2020), o sistema traz inovação ao ramo da construção civil, apresentando as seguintes vantagens: aumento de produtividade, bom desempenho térmico e acústico, material que não propaga chamas, redução da necessidade de mão de obra, redução no cronograma de execução em comparação com outros sistemas, redução ou eliminação de elementos como vigas, pilares e colunas, e utilização de material sustentável e reciclável.

O EPS, material de isolamento amplamente estabelecido e utilizado em diversas aplicações, incluindo a construção civil, destaca-se por sua espuma leve, porém rígida, que proporciona excelente isolamento térmico e alta resistência ao impacto. Além disso, apresenta uma notável capacidade de carga com peso reduzido, atua como barreira eficaz contra água e vapor, assegura estanqueidade ao ar em ambientes controlados, possui longa vida útil, requer baixa manutenção e permite uma construção rápida e econômica. A espuma de EPS é composta por pequenas partículas esféricas, contendo aproximadamente 98% de ar.

Segundo Antunes e Costa (2021), o método construtivo ICF, as formas podem ser instaladas sobre todos os tipos de fundação. Para erguer as paredes, é necessário delimitar um gabarito que defina as futuras paredes, com as faces das formas alinhadas a este gabarito. As formas de EPS são recortadas nos cantos e são feitas junções para permitir a conexão das barras de aço horizontais e a passagem do concreto. Entre as formas de EPS, devem ser inseridas armaduras de aço nas direções verticais e horizontais, para posterior recebimento do concreto. O travamento das formas é realizado através da amarração das barras de aço horizontais nas barras verticais, sendo a montagem das formas feita de forma intercalada.

A abertura das esquadrias no EPS pode ser realizada por meio de recortes com fio quente, serrote ou faca de gesso. É recomendável que os recortes sejam reaproveitados para o fechamento das formas horizontais, sendo fixados com arames ou pregos. Dependendo da posição escolhida para o levantamento das paredes, é necessário realizar o escoramento para garantir a estabilidade e receber o concreto. O escoramento pode ser feito utilizando peças de madeira no formato "T". É essencial realizar o travamento da primeira fiada com argamassa ou concreto manualmente ou por meio de bombeamento. Recomenda-se concretar no máximo até 2 metros de altura para evitar a segregação do concreto (ANTUNES; COSTA, 2021).

Conforme destacado pela iForms (2020), as edificações que utilizam o sistema ICF podem ter cobertura de todos os tipos e podem empregar diversos materiais. Quanto aos cortes, estes são realizados de maneira rápida e simples com o uso de uma ferramenta específica nas faces externas das formas de EPS, facilitando a manutenção, se necessário. Essa técnica permite dispensar o enchimento, uma vez que o eletroduto se fixa no rasgo executado, enquanto as tubulações com diâmetro superior a 40 mm são posicionadas de modo que parte delas fique no interior da forma.

Para a aplicação de chapisco para o revestimento das paredes externas, é essencial o uso de um adesivo acrílico para garantir uma melhor aderência com o EPS. Os revestimentos adotados podem ser variados e incluem reboco convencional com argamassa, reboco com gesso, placas de gesso e revestimentos cerâmicos (ANTUNES; COSTA, 2021).

3. METODOLOGIA

O presente estudo adota a metodologia de pesquisa quantitativa, que envolve a análise dos custos financeiros necessários para a construção de uma edificação utilizando dois sistemas construtivos: o ICF e o sistema construtivo convencional. O objeto de estudo é uma residência unifamiliar de dois pavimentos, com 220,10 m² de área no térreo (Figura 1) e 78,26 m² de área no pavimento superior (Figura 2), totalizando uma área construída de 298,36 m². A residência é composta por quatro dormitórios, quatro banheiros, sala, cozinha, sala de estudos, garagem e áreas de circulação.

Figura 1 - Planta baixa do andar térreo e Pavimento superior

Fonte: os autores.

As etapas utilizadas para obter a planilha orçamentária dos sistemas construtivos seguiram o fluxograma ilustrado na Figura 2. Neste fluxograma, são abordados dois métodos: o sistema em alvenaria de blocos cerâmicos, designado como Sistema A, e o método ICF com EPS, identificado como Sistema B.

Figura 2- Fluxograma

Fonte: os autores.

Para garantir uma comparação mais precisa dos resultados, a instalação de sistemas sanitários e elétricos não foi considerada. Conforme apontado por Souza (2021), embora o sistema ICF com painel monolítico de EPS possa ser facilmente integrado aos equipamentos hidráulicos e elétricos, ainda não existem índices claros de melhoria de produtividade das estruturas em sistemas EPS, nem informações sobre a redução da geração de resíduos.

Além disso, os serviços relacionados ao acabamento, cobertura, instalação de esquadrias, louças e serviços finais não foram incluídos no cálculo, pois apresentam os mesmos valores para os dois sistemas, uma vez que sua composição não difere e não dependem diretamente da área útil. As etapas de revestimento, fundação e cobertura foram orçadas considerando o mesmo método construtivo.

Os preços unitários utilizados para elaborar a planilha orçamentária foram baseados no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil do Estado de Rondônia (SINAPI-RO), utilizando composições e insumos fornecidos em sua base referente ao mês de Março de 2023. Para elementos sem composição unitária definida, como os relacionados aos painéis de EPS, foi necessário compor os custos utilizando insumos separados, utilizando preços fornecidos por construtoras e fornecedores locais.

No estado de Rondônia, identificou-se apenas um fornecedor de formas de EPS. Para obter as dimensões das formas comercializadas, foi realizada uma pesquisa. Foram identificados dois tipos de formas: a primeira, denominada 12, possui 0,12 cm de espessura, 0,40 cm de altura e 1,25 m de comprimento (Figura 3); e a segunda, chamada de 18, possui 0,18 cm de espessura, 0,40 cm de altura e 1,25 m de comprimento (Figura 4).

Figura 3- Especificações da Forma de 12.

Fonte: os autores.

Figura 4- Especificações da Forma de 18.

Fonte: os autores.

4. RESULTADOS

Os serviços contemplados no orçamento do método de construção de alvenaria de blocos cerâmicos, selecionados a partir da tabela SINAPI, são listados no Quadro 1.

Quadro 1 – Custo da supraestrutura do sistema de vedação em blocos cerâmicos.

FONTE SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
92411	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações.	m ²	150	R\$ 175,07	R\$ 26.260,34
SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm – montagem.	Kg	283,6	R\$ 17,38	R\$ 4.929,15
92759	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm – montagem.	Kg	562,7	R\$ 14,92	R\$ 8.394,19
92762	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm – montagem.	Kg	359,8	R\$ 12,68	R\$ 4.563,82

92763	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento.	m ³	9,053	R\$ 1.156,80	R\$ 10.472,51
103669	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações.	m ²	470	R\$ 177,82	R\$ 85.573,21
92447	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm – montagem.	Kg	190,1	R\$ 17,38	R\$ 3.304,06
92759	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm – montagem.	Kg	197,3	R\$ 17,04	R\$ 3.361,09
92760	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm – montagem.	Kg	234	R\$ 16,43	R\$ 3.844,62
92761	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm – montagem.	Kg	57,7	R\$ 14,92	R\$ 860,75
92762	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm – montagem.	Kg	79,1	R\$ 12,68	R\$ 1.003,33
92763	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes premoldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.	m ³	32,28	R\$ 877,14	R\$ 28.314,21
Total - R\$ 180881,28					

O Quadro 2 apresenta o resultado das camadas de revestimentos do sistema de vedação em blocos cerâmicos.

Quadro 2 – Custo da alvenaria e revestimentos do sistema de vedação em blocos cerâmicos.

FONTE SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
103328	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m ²	400,48	R\$ 88,67	R\$ 35.509,33

93201	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher.	m	400,48	R\$ 6,71	R\$ 2689,09
87531	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m ² e 10m ² , espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m ²	801	R\$ 39,09	R\$ 31.313,87
92763	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes premoldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.	m ³	32,28	R\$ 877,14	R\$ 28.314,21
R\$ 97826,50					

Já para o método construtivo realizado pelo sistema ICF com formas de EPS, serão empregados os seguintes serviços, conforme listados no Quadro 3.

Quadro 3 – Serviços empregados no método construtivo realizado pelo sistema ICF com formas de EPS.

FONTE SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
-	Execução de paredes utilizando o sistema ICF com formas de EPS	m ²	400,48	R\$ 205,88	R\$ 82.449,10
87531	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m ² e 10m ² , espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m ²	801	R\$ 43,71	R\$ 35.014,49
Total - R\$ 117463,59					

Após a análise dos custos envolvidos na construção, verificou-se que o sistema ICF se mostrou mais econômico em comparação com a alvenaria de blocos cerâmicos. Para o projeto em estudo, levando em consideração a quantidade de formas estruturais e de vedação do sistema ICF com painel monolítico de EPS fornecida pelo fabricante, o custo total de execução seria de R\$ 117.463,59, enquanto no sistema convencional de alvenaria de blocos cerâmicos seria de R\$ 278.707,78, conforme mostrado na Tabela 3. Assim, a diferença de valor entre o sistema ICF e a alvenaria é de R\$ 130.932,31 (Tabela 4), representando uma redução de custo de 52,7% caso seja escolhido o sistema ICF.

O sistema ICF reduziu a quantidade de concreto em 26,11 m³, o que contribuiu para a diferença nos custos totais encontrados. Isso ocorre porque no sistema ICF, as próprias paredes

desempenham uma função estrutural, proporcionando estabilidade à edificação, o que elimina a necessidade de vigas e pilares.

É relevante ressaltar que essa redução de custo é baseada nos valores fornecidos e na quantidade de concreto economizada, sendo uma estimativa geral, uma vez que não dispomos dos projetos executivos específicos para cada metodologia de construção.

5. CONCLUSÃO

Em conclusão, ao comparar o sistema construtivo de vedação convencional com o sistema construtivo ICF, verificou-se que o custo da construção em ICF foi R\$ 130.932,31 mais econômico do que o método de alvenaria de bloco cerâmico. Essa diferença decorre principalmente da redução na quantidade de concreto necessária. Portanto, o sistema construtivo ICF, além de apresentar diversas vantagens em termos de sustentabilidade e eficiência, também se mostra viável economicamente para a construção de uma edificação de 298,36 m² no Estado de Rondônia, destacando-se em relação ao sistema construtivo convencional, que tem sido amplamente utilizado ao longo dos anos.

6. AGRADECIMENTOS

Os autores deste artigo gostariam de expressar sua sincera gratidão ao Instituto Federal de Rondônia (IFRO), Campus Calama, pela oportunidade de conduzir esta pesquisa.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Hélio Alves de. O edifício até sua cobertura. São Paulo: Edgard Blucher, 1997.

COSTA JUNIOR, Júlio César da; ANTUNES, David Adriano de Lima. Análise Comparativa Dos Sistemas Construtivos Em Alvenaria Convencional E Insulating Concrete Forms (ICF). Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade do Sul de Santa Catarina, Palhoça, 61p., 2021.

CRUZ, M. E.; MARCO, G.; FLORIAN, F. ESTUDO COMPARATIVO ENTRE ALVENARIA E PAREDE DE CONCRETO: VANTAGENS E DESVANTAGENS. RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar, [S. l.], v. 3, n. 1, p. e3102108, 2022.

ICF - Formas do Sistema Construtivo Inteligente Isocret. ISOCRET. Disponível em: <<https://isocret.com.br/formas.html>> Acesso em: 04 de março de 2024.

iFORMS. MANUAL técnico. Cuiabá: 2020.

JESUS, Andressa Tainara Campelo de; BARRETO, Maria Fernanda Fávero Menna. Análise Comparativa dos Sistemas Construtivos em Alvenaria Convencional, Alvenaria Estrutural e Moldes Isolantes para Concreto (Icf). Engineering and Science, Cuiabá, Volume 3, Edição 7. p. 12-27, 2018.

PELISSONI, Flávia Martins; GASPARINI, Beatriz; SOUZA, Izabela Miranda; DORIGUETTO, Carla Olivier; VALONGO, Messias; MURARI, Alexandre Rodriguez; SILVA, Camila Rodrigues; BALDAN, Victor José dos . Análise comparativa do sistema construtivo de painéis monolíticos de

eps em relação à alvenaria convencional: estudo de caso. Workshop de Tecnologia de Processos e Sistemas.

SOUSA, Julio Rodrigues de. Análise comparativa entre um sistema construtivo convencional e sistemas construtivos de EPS. 2021. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021.

THOMAZ, E. et al. Código de práticas nº01- alvenaria de vedação em blocos cerâmicos. IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, São Paulo, 2009. 13. GARCIA, Bruno Rafael Godoi et al. Alvenaria estrutural, sistemas construtivos e suas diferenças para a alvenaria convencional. Revista Engenharia em Ação UniToledo, Araçatuba, v. 04, n. 01, p. 32-46, 2019.

TOMAŽEVIČ, M.; LUTMAN, M. Heritage Masonry Buildings in Urban Settlements and the Requirements of Eurocodes: Experience of Slovenia. International Journal of Architectural Heritage, 1, n. 1, p. 108-130, 2007/03/06 2007.